

ENTRE A DOR E O CUIDADO: A VIVÊNCIA DO LUTO NA ENFERMAGEM E O SEU IMPACTO NA PRÁTICA PROFISSIONAL

Victoria de Miranda Dias Assunção¹
Maria Cristina Paganini²

Objetivo: Analisar as consequências do luto vivenciado pelos profissionais de enfermagem na prática assistencial.
Metodologia: O estudo proposto foi de natureza descritiva com abordagem qualitativa, realizado por meio de uma Revisão Integrativa de Literatura. Os dados foram coletados nas bases de dados LILACS e SciELO. Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados em português entre 2021 e 2025 que abordavam o tema.

Resultados: Foi identificado às principais contribuições dos artigos selecionados, especialmente no que diz respeito ao luto na atuação profissional da equipe de enfermagem, sendo possível incluir no estudo 10 artigos que atendiam ao objetivo e a questão da pesquisa. Os estudos analisados evidenciaram que profissionais da enfermagem, desde discentes até enfermeiros experientes, são expostos a situações de perda contínuas, que exigem habilidades de enfrentamento, resiliência emocional e suporte institucional.

Conclusão: A escuta ativa, a validação das experiências, o acesso a suporte psicológico e a implementação de estratégias de enfrentamento demonstraram ser essenciais para prevenir adoecimento ocupacional e fortalecer vínculos interpessoais no ambiente de trabalho. Além disso, a formação acadêmica precisa incluir conteúdos específicos sobre morte, luto e autocuidado, a fim de preparar futuros profissionais para lidar com perdas de forma humanizada e emocionalmente saudável. Ficou evidente que lidar com a morte e o luto na enfermagem vai além de uma questão individual, trata-se de uma responsabilidade institucional, acadêmica e organizacional.

Descritores: Luto. Profissionais de Enfermagem. Terminalidade da Vida. Estresse Psicológico.

ABSTRACT

Objective: To analyze the consequences of bereavement experienced by nursing professionals in clinical practice.
Methodology: This study was descriptive with a qualitative approach, conducted through an Integrative Literature Review. Data were collected from the LILACS and SciELO databases. Inclusion criteria comprised studies published in Portuguese between 2021 and 2025 addressing the topic.

Results: The main contributions of the selected articles were identified, particularly regarding grief in the professional practice of nursing teams. A total of 10 articles met the research objective and question and were included in this review. The analyzed studies showed that nursing professionals, ranging from students to experienced nurses, are exposed to continuous loss situations, which require coping skills, emotional resilience, and institutional support.

Conclusion: Active listening, validation of experiences, access to psychological support, and the implementation of coping strategies were shown to be essential to preventing occupational illness and strengthening interpersonal relationships in the workplace. Furthermore, academic training must include specific content related to death, grief, and self-care in order to prepare future professionals to deal with loss in a humanized and emotionally healthy manner. It became evident that dealing with death and grief in nursing goes beyond individual responsibility; it is an institutional, academic, and organizational duty.

Keywords: Grief. Nursing Professionals. End-of-Life Care. Psychological Stress.

¹Acadêmica de Enfermagem, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, PR.

²Doutora em Enfermagem, Docente do curso de Enfermagem da Universidade Tuiuti do Paraná. UTP: Rua Sidney Antonio Rangel dos Santos, 238 CEP.: 8710-250 Curitiba – PR. e-mail: maria.paganini@utp.br

INTRODUÇÃO

A morte é um componente do ciclo natural da existência — nascimento, evolução e falecimento. Sob a ótica biológica, antes era considerada a cessação de todos os sinais vitais. No entanto, nos dias de hoje, é entendida como um evento que provoca profundas respostas emocionais, tanto na pessoa que está partindo quanto entre seus entes queridos e todos aqueles que estão ao seu redor (SILVA et al., 2022).

O processo de morrer mudou significativamente ao longo da história. Anteriormente, a morte ocorria em um curto período de tempo, enquanto hoje pode se estender por vários anos. A morte era uma experiência compartilhada pela comunidade, com rituais e cerimônias que ajudavam a lidar com a perda. Era vista como uma parte natural da vida, e não como algo a ser temido ou evitado. No entanto, a sociedade moderna adotou uma abordagem diferente, buscando evitar ou adiar a morte a qualquer custo, o que pode levar a uma negação da realidade da morte e a uma falta de preparação para lidar com a perda. Essa mudança de perspectiva é refletida na forma como a sociedade lida com a morte e o luto, que passou de uma experiência compartilhada pela comunidade para uma experiência individual e privada (COREN – SC, 2016).

Em 2024, foram contabilizados no Brasil mais de 932 mil óbitos decorrentes de problemas de saúde, episódios de violência e acidentes. Doenças cardiovasculares, câncer e enfermidades respiratórias se destacaram entre as principais causas de morte, somando 552.403 falecimentos e correspondendo a cerca de dois terços das mortes registradas no país (BRASIL, 2024).

De acordo com o modelo de duelo de Kubler-Ross, o luto é composto por cinco estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Embora essa teoria tenha sido amplamente reconhecida, pesquisas mais recentes sugerem que o luto é uma experiência profundamente individual, variando de pessoa para pessoa. O processo de luto é dinâmico e fluido, não seguindo uma sequência fixa e podendo apresentar retrocessos em algumas fases. Cada indivíduo enfrenta a perda de forma única, de acordo com sua personalidade, encontrando maneiras próprias de superar a dor. A experiência do luto é marcada pela diversidade de emoções, manifestações físicas e pelo tempo indefinido que cada pessoa leva para lidar com a perda (INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA HOLÍSTICA, 2024).

Diante disso considera - se que o luto nos transforma em silêncio, com sua breve citação especificando que “Mas a morte rouba nossas palavras. A morte é o nosso completo silêncio. Um jejum da linguagem. Nas vezes em que estive com alguém à beira da morte, eu não consegui falar nada” (CARPINEJAR, 2023).

A morte nos hospitais deve ser encarada como parte da profissão, mas os sentimentos relacionados a ela precisam ser tratados para facilitar a convivência dos profissionais com a situação. Mesmo que a tristeza e a sensação de perda sejam reprimidas, elas persistem na mente dos profissionais de saúde, ativando suas emoções. Além disso, a morte pode ser vista como um fracasso no trabalho, já que a função do hospital seria preservar a vida. Isso leva a uma tendência de tratar a dor e o sofrimento como algo a ser combatido a todo custo, ignorando a finitude e afastando o paciente e seus familiares da vida social, emocional, espiritual e psíquica (COREN – SC, 2016).

Esse fenômeno pode ser especialmente desafiador para profissionais de saúde, como enfermeiros, que enfrentam perdas constantes no seu ambiente de trabalho. A exposição frequente à morte e ao sofrimento pode resultar em sobrecarga emocional, afetando a qualidade do atendimento e o bem-estar do profissional (PORTAL DO PSICÓLOGO, 2024).

Neste contexto, esses os profissionais da enfermagem cuidam das pessoas em todos os ciclos vitais, como é referenciado pelo código de ética dos profissionais no Brasil, que segundo o artigo 48 da Resolução 0564/2017 do COFEN, a enfermagem deve prestar a assistência promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto. Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com risco de morte, em consonância com a equipe multidisciplinar, deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis pra assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitando a vontade da pessoa ou de seu representante legal (COFEN, 2017).

O Ministério da Saúde, em sua cartilha "Perdas e Lutos", enfatiza a importância de entender o luto como um processo multifacetado, que envolve reações emocionais, cognitivas e físicas no indivíduo que enfrenta a perda. Essas reações podem impactar profundamente o bem-estar do profissional, comprometendo diretamente a qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Quando essas emoções não são adequadamente abordadas, podem evoluir para condições sérias, como depressão, ansiedade e síndrome de burnout, resultando frequentemente em afastamentos de profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros (BRASIL, 2021).

A repetição constante de perdas durante a prática profissional pode afetar significativamente a saúde mental dos profissionais de saúde, prejudicando não apenas o seu bem-estar, mas também a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. A falta de estratégias adequadas de apoio emocional nas instituições de saúde pode fazer com que o luto se torne uma experiência isolada e prejudicial. Por isso, é essencial que os profissionais recebam suporte psicológico e tenham acesso a espaços de acolhimento, onde possam compartilhar suas experiências e lidar com as emoções de forma saudável. Isso é crucial para que continuem a atuar com empatia, humanização e qualidade no atendimento, sem que os impactos emocionais comprometam sua saúde mental e a assistência aos pacientes (ARANTES, 2020).

A enfermagem é uma profissão em que os profissionais frequentemente colocam as necessidades dos outros acima das suas próprias, esquecendo que também são seres humanos que precisam de cuidado. Vivendo em um ambiente marcado por perdas, dores e tristezas, é fundamental garantir apoio psicológico constante a esses profissionais. A enfermagem é uma profissão que exige um olhar mais atento por parte dos líderes e instituições, pois são os enfermeiros que acompanham os pacientes em todas as fases da vida, desde o nascimento até o momento final, oferecendo cuidado e conforto em cada etapa (IMAEP, 2023).

Diante da finitude muitos profissionais experimentam sentimentos de fracasso e auto reprovação, o que pode afetar a autoestima, especialmente quando a morte dos pacientes não é aceita como parte do processo natural. As reações dos membros da equipe de enfermagem variam, incluindo silêncio, lágrimas ou indiferença, mas todos se questionam sobre a inevitabilidade da morte, o que pode gerar sentimentos de tristeza, frustração, impotência e culpa pela percepção de que poderiam ter feito mais para salvar o paciente (BARROS et al., 2017).

A racionalização da morte nos profissionais de saúde busca a autodefesa, equilibrando emoções e evitando que estas afetem as atividades profissionais. Essa racionalização reflete a necessidade de criar uma distância emocional em relação à morte, com a negação dessa realidade sendo comum no dia a dia profissional, independentemente da área de atuação. A Enfermagem desempenha um papel essencial nesse processo, sendo responsável por mediar a interação entre os envolvidos e por buscar recursos que proporcionem uma melhor qualidade de vida ao paciente, preparando-o adequadamente para o processo de morrer quando inevitável. Cuidar, nesse contexto, não está necessariamente ligado à cura ou à salvação da vida, mas sim ao tratamento digno e respeitoso de todas as pessoas, especialmente em situações terminais (COREN – SC, 2016).

Diante do exposto surge a seguinte questão: Como a vivência do luto impacta a prática profissional da enfermagem e de que maneira essas experiências emocionais influenciam sua saúde mental, a qualidade do cuidado prestado aos pacientes e a dinâmica da equipe de saúde?

JUSTIFICATIVA

O tema abordado está relacionado à minha experiência pessoal com o luto, vivenciada enquanto acadêmico nos estágios hospitalares, onde enfrentei duas grandes perdas inesperadas e, mesmo assim, dei continuidade à graduação, sem o devido apoio ou compreensão de meus superiores. Essa falta de suporte afetou o meu processo de luto, dificultando a empatia e o entendimento com os pacientes durante esse período. Percebi, então, a necessidade urgente de ampliar o debate sobre os impactos do luto na enfermagem e sua influência na qualidade do atendimento, já que, apesar da morte ser um evento comum no ambiente hospitalar, sem o devido treinamento ou suporte emocional, a saúde mental dos profissionais e seu desempenho podem ser profundamente comprometidos.

A morte é um evento natural, mas de difícil compreensão e enfrentamento, principalmente para os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos no cuidado dos pacientes em todos os estágios da vida. No contexto da enfermagem, a vivência constante de perdas e sofrimento pode impactar profundamente a saúde emocional e mental desses profissionais, afetando a qualidade do cuidado prestado e o bem-estar dos pacientes. Considerando que os enfermeiros lidam com a morte em diversas situações, seja em casos de pacientes terminais ou em decorrência de doenças graves, o estudo sobre o impacto do luto na enfermagem se torna de grande importância.

A relevância desta pesquisa reside na necessidade de compreender as consequências do luto no exercício profissional da enfermagem, com ênfase na saúde mental dos profissionais e na qualidade do atendimento aos pacientes. Ao abordar esse tema, a pesquisa visa identificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros ao lidarem com perdas constantes e a falta de suporte emocional adequado nas instituições de saúde. Essa análise contribuirá para a criação de estratégias de acolhimento e apoio psicológico, essenciais para a manutenção do bem-estar do profissional e para a humanização do cuidado oferecido aos pacientes.

A pesquisa poderá trazer contribuições significativas tanto para a sociedade quanto para a comunidade acadêmica. Para a sociedade, ao promover uma abordagem mais humanizada no atendimento, os enfermeiros serão mais capacitados a oferecer cuidados de qualidade aos pacientes que vivenciam o luto, além de proporcionar um ambiente de trabalho que respeite o bem-estar dos profissionais. Já para a comunidade acadêmica, o estudo contribuirá para o avanço do conhecimento sobre o impacto emocional do luto na enfermagem, incentivando a inclusão do tema nos currículos e fomentando novas pesquisas sobre estratégias de apoio psicológico para esses profissionais.

OBJETIVO

Analisar as consequências do luto vivenciado pelos profissionais de enfermagem na prática assistencial.

METODOLOGIA

O estudo proposto foi de natureza descritiva com abordagem qualitativa, realizado por meio de uma Revisão Integrativa de Literatura. Essa abordagem permite ao pesquisador abranger uma ampla gama de fenômenos, sendo especialmente útil quando os dados estão dispersos em diversas fontes. A revisão integrativa consiste na análise de produções científicas ao longo de um período, permitindo não apenas compilar informações existentes, mas também possibilitar uma nova abordagem sobre o tema, levando a conclusões próprias (GIL, 2002).

Os dados foram coletados nas bases de dados LILACS e SciELO, utilizando os seguintes descritores para a busca: "Luto", "Profissionais de Enfermagem", "Terminalidade da Vida" e "Estresse Psicológico". Esses descritores foram previamente verificados na base de dados DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e foram cruzados entre si nas bases selecionadas para garantir a precisão e a relevância dos resultados.

A amostragem foi realizada com base em critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, priorizando estudos que abordem diretamente a temática central do estudo e que atendam aos critérios estabelecidos.

Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados em português entre 2021 e 2025 que abordavam o tema. Já os critérios de exclusão englobaram artigos incompletos, duplicados nas bases de dados, que não atendiam ao objetivo da pesquisa ou que não respondiam à questão central do estudo.

Após a seleção dos artigos, foi realizada uma leitura crítica detalhada de cada um. As informações relevantes que atendiam aos objetivos do estudo foram extraídas e organizadas

para a análise subsequente. A coleta de dados teve como foco identificar as principais contribuições dos artigos selecionados, especialmente no que diz respeito ao luto na atuação profissional da equipe de enfermagem.

A análise dos dados foi realizada agrupando as informações extraídas dos artigos em categorias temáticas. A interpretação dos dados foi orientada pelos objetivos da pesquisa, buscando gerar uma compreensão aprofundada sobre o tema e contribuir com novos conhecimentos na área da enfermagem.

RESULTADOS

O quadro 1 apresenta os resultados obtidos entre 2021 e 2025, evidenciando o número de artigos encontrados em cada base de dados.

Quadro 1: Demonstrativo de artigos publicados entre 2021 a 2025 em língua portuguesa

Termos de Busca	Lilacs	SciELO
Luto and Profissionais de Enfermagem and Terminalidade da Vida	09	00
Luto and Profissionais de Enfermagem and Estresse Psicológico	01	00
Luto and Profissionais de Enfermagem	19	11
Profissionais de Enfermagem and Terminalidade da Vida	36	07
Total	65	18
Total de artigos encontrados	83	

Fonte: A autora, 2025.

Logo após foi identificado às principais contribuições dos artigos selecionados, especialmente no que diz respeito ao luto na atuação profissional da equipe de enfermagem, sendo possível incluir no estudo 10 artigos que atendiam ao objetivo e a questão da pesquisa, conforme demonstrado no diagrama 1:

Diagrama 1: Demonstrativo de exclusão/inclusão dos artigos

Fonte: A autora, 2025.

O Quadro 2 apresenta um demonstrativo dos artigos selecionados, organizados conforme o autor/ano, objetivo, metodologia e principais resultados.

Quadro 2: Demonstrativo de artigos de acordo com autor/ano, objetivo, metodologia e principais resultados

Autor/ano	Objetivo	Metodologia	Principais Resultados
------------------	-----------------	--------------------	------------------------------

GUERRA et al. (2025)	Promover reflexões acerca do luto não reconhecido entre trabalhadores da saúde	Estudo Descritivo	A escuta e a validação das experiências compartilhadas demonstraram-se recursos terapêuticos e formativos significativos, ao possibilitarem a expressão de afetos reprimidos e o fortalecimento dos vínculos entre colegas. Observou-se que muitos profissionais nunca haviam tido a oportunidade de refletir sobre suas próprias perdas no contexto do cuidado.
ANDRADE et al. (2024)	Identificar o nível de estresse descreveu ações geradoras de sofrimento que profissionais de enfermagem são expostos em cuidados a pacientes em fim de vida e identificou estratégias de Coping	Estudo Transversal	A enfermagem está adoecendo, em prol de seus pacientes e remunerações dignas de trabalho. Necessita de melhorias do meio político e acadêmico, visando ofertar qualidade de vida à classe.
BARROS et al. (2024)	Compreender como o profissional de saúde é afetado diante a morte no contexto hospitalar, assim como as possíveis implicações ao seu funcionamento psíquico.	Estudo Transversal	Diante dos cenários de dor e perda, há a necessidade de uma reorganização psíquica, não com o intuito de “superar” o luto, mas de adaptar-se à nova realidade, sem seguir “receitas” ou padrões socialmente esperados, mas sim permitindo-se validar seus sentimentos, a fim de descobrir sua própria maneira de contemplar a falta que lhe atinge
BIANCHIN et al. (2024)	Explora os impactos emocionais enfrentados por enfermeiros e técnicos em enfermagem que cuidam de pacientes oncológicos em fase terminal.	Estudo Exploratório	Os dados revelam que esses profissionais vivenciam uma carga emocional intensa e complexa, caracterizada por experiências de forte impacto emocional e pela criação de vínculos profundos com os pacientes, o que reforça a necessidade de intervenções que promovam suporte emocional adequado.
GOES et al. (2024)	Compreender como os profissionais de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica vivenciam o processo de luto decorrente da morte de crianças/adolescentes	Estudo Qualitativo	Os profissionais de enfermagem revelaram diversas crenças facilitadoras e estratégias de enfrentamento do processo de morte e morrer. Recomenda-se que as instituições de saúde ofereçam atendimento de saúde mental para os profissionais de saúde.
SILVA et al. (2024)	Desvelar a construção do conhecimento de discentes de enfermagem sobre a morte e o processo de morrer	Estudo Descritivo	enfrentar a morte diariamente pode propiciar a adoção de atos mecanicistas, assim como interferir diretamente na vida pessoal de cada profissional dos cuidados de saúde
BENDER et al. (2022)	Investigar os sentidos simbólicos sobre a morte e o morrer e as repercussões na humanização do cuidado.	Estudo Descritivo	Todo profissional possui preconceitos, crenças, valores e símbolos sobre a morte e o morrer que podem interferir na forma como exercem a função de cuidar do paciente.

SALBEGO et al. (2022)	Conhecer os sentimentos, dificuldades e as estratégias de enfrentamento dos profissionais de enfermagem frente à situação de morte dos pacientes.	Estudo Descritivo	Dentre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem frente a morte, está o lidar com a finitude; compreender e aceitar o sofrimento causado pela morte; os sentimentos vivenciados diante do processo de morrer e morte e as estratégias de enfrentamento da morte pelos profissionais de enfermagem
DIAS; MARTINS (2021)	Identificar os impactos vivenciados pelos profissionais de enfermagem diante do luto após a morte de pacientes na unidade de emergência	Estudo Descritivo	Identificou-se que os profissionais sofrem impactos com a morte de pacientes, ocasionando assim sentimentos de tristeza, choro, e ainda sentimento de impotência para aceitação da perda de um ente querido. Sendo assim, conclui-se que é essencial a inclusão do assunto processo de morte e luto na educação continuada a fim de preparar os profissionais de enfermagem a lidar com o processo de luto após a perda de pacientes.
SOARES et al. (2021)	Investigar como o estagiário de enfermagem lida com o processo de morte e luto.	Estudo Descritivo	Os principais sentimentos despertados diante da morte foram à impotência, tristeza, fracasso, frustração, dor, angústia e frieza. Assim, para se proteger, os acadêmicos criam estratégias, das quais se destacam a aceitação, racionalização, religiosidade, distanciamento e negação.

Fonte: A autora, 2025.

Os estudos analisados adotaram diferentes metodologias conforme o objetivo e o foco de cada pesquisa. A maioria dos estudos utilizou a metodologia descritiva, como nos trabalhos de Guerra et al. (2025), Silva et al. (2024), Bender et al. (2022), Salbego et al. (2022), Soares et al. (2021) e Dias e Martins (2021), cujo objetivo foi compreender as vivências e impactos emocionais dos profissionais de saúde diante da morte dos pacientes e o processo de luto. Outros, como os estudos de Andrade et al. (2024) e Barros et al. (2024) optaram pela metodologia transversal, permitindo uma análise mais ampla e comparativa dos níveis de estresse, sofrimento e estratégias de enfrentamento. O estudo de Goes et al. (2024), por sua vez, se utilizou da metodologia qualitativa, visando aprofundar a compreensão das experiências dos profissionais de enfermagem em unidades de terapia intensiva pediátrica. Já o trabalho de Bianchin et al. (2024) seguiu uma abordagem exploratória, com foco nos impactos emocionais dos profissionais no cuidado a pacientes.

Os estudos selecionados foram publicados em um intervalo recente, com a maioria sendo de 2024, refletindo a atualidade das questões relacionadas ao luto e ao impacto emocional

dos profissionais de saúde. Trabalhos como os de Andrade et al., Barros et al., Bianchin et al. Goes et al. e Silva et al. são todos de 2024, demonstrando um foco recente no tema e a contínua relevância da pesquisa sobre os desafios enfrentados por esses profissionais. Também se destacam o estudo de Guerra et al. (2025), que ampliam essa reflexão para um ano subsequente, evidenciando a continuidade do interesse acadêmico sobre os impactos emocionais da morte no contexto hospitalar. Estudos mais antigos, como os de Bender et al. e Salbego et al., datam de 2022, e os de Dias e Martins, além de Soares et al., são de 2021, conferindo uma perspectiva histórica recente, que possibilita compreender as evoluções nos cuidados e nos discursos sobre a morte e o luto ao longo dos últimos anos.

DISCUSSÃO

A vivência do luto na enfermagem revela-se um fenômeno complexo, multifacetado e de grande impacto sobre a prática profissional, exigindo do enfermeiro habilidades técnicas, emocionais e de autocuidado. Guerra et al. (2025), em estudo descritivo, investigaram o luto não reconhecido entre 21 profissionais de enfermagem, promovendo reflexões acerca das perdas vivenciadas no contexto assistencial. O estudo demonstrou que a escuta ativa e a validação das experiências compartilhadas funcionam como recursos terapêuticos significativos, permitindo que profissionais expressem afetos reprimidos e fortaleçam vínculos entre colegas. Muitos participantes relataram nunca ter tido a oportunidade de refletir sobre suas próprias perdas no ambiente de trabalho, evidenciando lacunas institucionais na atenção à saúde emocional da equipe.

Esse achado dialoga com Andrade et al. (2024) que realizaram um estudo transversal com o objetivo de identificar o nível de estresse e as ações geradoras de sofrimento a que 64 profissionais de enfermagem estavam expostos ao cuidar de pacientes em fim de vida, além de investigar estratégias de coping utilizadas. Os resultados evidenciaram que a enfermagem frequentemente enfrenta condições que comprometem seu bem-estar físico e emocional, atuando em prol dos pacientes muitas vezes sem receber suporte adequado. O estudo ressalta a importância de intervenções em nível político e acadêmico, bem como a criação de programas de qualidade de vida laboral, complementando os achados de Guerra et al. (2025) sobre a relevância do reconhecimento do luto e da validação emocional.

Barros et al. (2024), por meio de estudo transversal, buscaram compreender como os profissionais de saúde são afetados diante da morte no contexto hospitalar e suas implicações psíquicas. Os autores destacam que os profissionais precisam de uma reorganização emocional

contínua, não para “superar” o luto, mas para se adaptar às novas realidades, validando seus sentimentos de forma autêntica e individual.

Este estudo dialoga com Bender et al. (2022), que em seu estudo descritivo, analisaram os sentidos simbólicos atribuídos à morte e suas repercussões na humanização do cuidado entre 11 profissionais de uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital escola do interior do Rio Grande do Sul. Os autores destacam que cada profissional possui crenças, valores e símbolos pessoais que podem interferir no modo de cuidar e na forma de lidar com perdas. Os achados reforçam as idéias de Barros et al. (2024), pois reforçam que o impacto emocional da morte exige estratégias de suporte emocional e reflexões contínuas para garantir cuidado humanizado e empático.

Já Bianchin et al. (2024), em estudo exploratório, investigaram os impactos emocionais em 10 enfermeiros e técnicos que cuidam de pacientes oncológicos em fase terminal. O estudo revelou que esses profissionais vivenciam intensa carga emocional, caracterizada por vínculos profundos com os pacientes e experiências de forte impacto afetivo. Tais resultados reforçam a necessidade de intervenções institucionais que promovam suporte emocional, alinhando-se aos achados de Goes et al. (2024), que evidenciou estratégias de enfrentamento do luto em UTIs pediátricas, incluindo apoio psicológico e crenças facilitadoras do processo de morte e morrer.

Goes et al. (2024), por meio de estudo qualitativo, exploraram a vivência do luto entre 12 profissionais de enfermagem de UTIs pediátricas em hospital público, do estado de São Paulo, frente à morte de crianças e adolescentes. Os resultados indicaram que os profissionais utilizam diversas estratégias de enfrentamento, incluindo rituais simbólicos, espiritualidade e apoio mútuo. Os autores reforçam que é essencial que as instituições de saúde ofereçam suporte de saúde mental e treinamento contínuo.

Complementando essas recomendações de Silva et al. (2024), em estudo descritivo, investigaram como 37 discentes de enfermagem constroem conhecimento sobre a morte e o processo de morrer. Os resultados sugerem que o contato diário com situações de morte pode levar a atos mecânicos e interferir na vida pessoal dos profissionais em formação. Este estudo mostrou que acadêmicos desenvolvem estratégias como aceitação, racionalização, religiosidade, distanciamento e negação para lidar com a morte, evidenciando a necessidade de intervenções pedagógicas que preparem emocional e cognitivamente os futuros enfermeiros.

Salbego et al. (2022), em estudo descritivo, identificaram sentimentos, dificuldades e estratégias de enfrentamento de enfermeiros diante da morte de pacientes. Os resultados mostraram que compreender, aceitar e validar o sofrimento causado pela morte é essencial para manter o equilíbrio emocional.

Dias e Martins (2021), em estudo descritivo, analisaram os impactos do luto nos 17 profissionais de enfermagem após a morte de pacientes em unidades de emergência. O estudo revelou que sentimentos de impotência, tristeza e frustração são comuns, indicando a necessidade de incluir o tema morte e luto nos programas de educação continuada para preparar os profissionais a lidar com perdas de forma saudável. Os achados reforçam Salbego et al. (2022) ao evidenciar que estratégias de enfrentamento, apoio institucional e reflexão sobre a própria experiência são essenciais para a prática profissional.

Soares et al. (2021) investigaram, por meio de estudo descritivo, como estagiários de enfermagem lidam com a morte e o luto. O estudo demonstrou que sentimentos de impotência, frustração, dor e angústia são frequentes, e que os acadêmicos utilizam mecanismos de proteção, como aceitação, distanciamento e religiosidade, para lidar com essas experiências. O estudo reforça a importância de integrar educação emocional e estratégias de enfrentamento desde a formação acadêmica, conectando-se com os achados de Silva et al. (2024) sobre a construção do conhecimento de discentes frente à morte.

CONCLUSÃO

A vivência do luto na enfermagem é um fenômeno que impacta significativamente a prática profissional, o bem-estar emocional e a qualidade do cuidado prestado. Os estudos analisados evidenciaram que profissionais da enfermagem, desde discentes até enfermeiros experientes, são expostos a situações de perda contínuas, que exigem habilidades de enfrentamento, resiliência emocional e suporte institucional. A escuta ativa, a validação das experiências, o acesso a suporte psicológico e a implementação de estratégias de enfrentamento demonstraram ser essenciais para prevenir adoecimento ocupacional e fortalecer vínculos interpessoais no ambiente de trabalho. Além disso, a formação acadêmica precisa incluir conteúdos específicos sobre morte, luto e autocuidado, a fim de preparar futuros profissionais para lidar com perdas de forma humanizada e emocionalmente saudável.

Apesar dos avanços identificados, ainda há a necessidade de pesquisas que investiguem os efeitos do luto acumulativo na saúde mental dos profissionais de enfermagem e seu impacto na qualidade do cuidado. Portanto, é evidente que lidar com a morte e o luto na enfermagem vai além de uma questão individual; trata-se de uma responsabilidade institucional, acadêmica e organizacional. Novos estudos são essenciais para aprofundar o entendimento sobre o impacto

emocional do luto, desenvolver estratégias preventivas e de suporte e promover práticas de cuidado humanizado que contemplem tanto o paciente quanto o profissional.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, I.P et al. A sobrecarga por luto na vivência de profissionais de enfermagem: um estudo transversal. *Saúde Coletiva*, v. 14, n.91, pág.13466-13471. 2024. Disponível em: DOI: 10.36489/saudecoletiva.2024v14i91p13466-13471. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- ARANTES, Ana Claudia. EP44 - *Suporte emocional - Luto silencioso do profissional de saúde*. YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kT9B0fxUz2M>. Acesso em: 13 mar. 2025.
- BARROS, R.N.S. et al. Percepções da Equipe de Enfermagem Frente ao paciente sem possibilidades Terapêuticas. *Revista UNINGÁ*; v. 32; n.1; pág. 137-146. 2017. Acesso em 20 de março de 2025.
- BARROS, C.E.O et al. A morte como “companheira de trabalho”: implicações na equipe de saúde no contexto hospitalar. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 7, n.14, pág. 01-12. 2024. Disponível em: DOI: 10.55892/jrg.v7i14.964. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- BENDER, M.S et al. A morte em cena: sentidos simbólicos do morrer e repercussões na humanização do cuidado. *Open Science Research*, v. 6, n.6, pág. 634-350. 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.37885/220910008>. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- BIANCHIN, B. M et al. Aspectos dos sentimentos vivenciados por enfermeiros e técnicos em enfermagem oncológicos diante da morte e do morrer de pacientes adultos. *Contemporary Journal*. Vol. 4 N°. 12: p. 01-19, 2024. Disponível em: DOI: 10.56083/RCV4N12-067. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Cartilha: Perdas e Lutos*. 2021. Página 4. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/enchentes/publicacoes/cartilha-perdas-e-lutos.pdf>. Acesso em: 13 de março de 2025.
- BRASIL. DATASUS. *Óbitos no Brasil em 2024*. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>. Acesso em 23 de março de 2025.
- CARPINEJAR, Fabrício. *Manual do luto*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2023. Acesso em: 10 de mar. de 2025.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 0564/2017. *Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem*. 2017. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html. Acesso em 13 de março de 2025.
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA. *Enfermagem em Cuidados Paliativos*, v. 4, n.1, pág. 01-64. 2016. Disponível em: <https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Cuidados-Paliativos-Parte-1-Site.pdf>. Acesso em 20 de março de 2025.

DIAS, L.F.G; MARTINS, W. O impacto do luto para os profissionais de enfermagem da unidade de emergência. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, pág. 01-10. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21972>. Acesso em 28 de agosto de 2025.

GIL. A.C. Como elaborar projetos de pesquisas. 4º edição. 2002. Disponível em: https://www.academia.edu/12168528/Como_Elaborar_Projetos_De_Pesquisa_Antonio_Carlos_Gil. Acesso em 20 de abril de 2025.

GOES, E.R.S et al. Sobrevivendo ao processo de morte e morrer de crianças e adolescentes: vivências de profissionais de enfermagem. *R Pesq Cuid Fundam*, v. 16, n.1, pág. 01-07. 2024. Disponível em: DOI: 10.9789/2175-5361.rpcf.v16.13083. Acesso em 28 de agosto de 2025.

GUERRA, C.E.C et al. Quando o paciente parte: o luto não reconhecido do profissional de saúde – um relato de experiência no contexto hospitalar. *Revista Aracê*, v. 7, n.7, pág. 39019-39031. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n7-220>. Acesso em 28 de agosto de 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIAS HOLÍSTICAS. *Entender o Luto: Dinâmicas, Importância e Estratégias de Superação*. 20 abr. 2024. Disponível em: <https://institutobrasileirodeterapiasholisticas.com/entender-o-luto-dinamicas-importancia-e-estrategias-de-superacao/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE. *O impacto da saúde mental dos profissionais de enfermagem na qualidade do atendimento*. 2023. Disponível em: <https://imaep.com.br/o-impacto-da-saude-mental-dos-profissionais-de-enfermagem-na-qualidade-do-atendimento>. Acesso em: 12 mar. 2025.

PORTAL DO PSICÓLOGO. *Luto complicado: Entenda suas causas e tratamentos*. 2023. Disponível em: <https://portaldopsicologo.com.br/glossario/luto-complicado-entenda-suas-causas-e-tratamentos/>. Acesso em: 14 mar. 2025.

SALBEGO, C et al. Sentimentos, dificuldades e estratégias de enfrentamento da morte pela enfermagem. *Rev Enferm Atual In Derme* v. 96, n. 38, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.31011/reaid-2022-v.96-n.38-art.1355>. Acesso em 28 de agosto de 2025.

SILVA, R.M.S et al. O processo de morte e morrer: a percepção do enfermeiro. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE*, v. 8, n.5, pág. 01-17. 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/5571/2137/8178>. Acesso em 15 de março de 2025.

SILVA, J.M.L. et al. Conhecimento de acadêmicos de Enfermagem sobre a morte e o processo de morrer. *Revista Iberoamericana de Bioética*, v. 1, n. 24, pág. 01-15. 2024. Disponível em: DOI:10.14422/rib.i24.y2024.005. Acesso em 28 de agosto de 2025.

SOARES, A.N et al. O trabalho de luto e o trabalho com o luto: percepção de estagiários de enfermagem sobre a morte e o morrer junto a pacientes hospitalizados. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 2, pág. 01-11. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12012>. Acesso em 28 de agosto de 2025.